

CONVENIO DOCENCIA SERVICIO

HOSPITAL SAN RAFAEL

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

Estudiantes:

Sekai Allmendinger Pay

Daniela Moreno Millan

COORDINADORA DE ROTACION EXTRAMURAL

Dra. Norayda Franco Puente

Hospital San Rafael E.S.E.

Empresa Social del Estado

INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL HOSPITAL SAN RAFAEL EL CERRITO – VALLE

**PRIMER PERIODO DEL 2018-A
SERVICIO DE ODONTOLOGIA**

TIEMPO LABORADO EN EL PRIMER PERIODO DEL 2018 (FEBRERO- MARZO)

HORAS
DIARIAS

8

DÍAS DE LA
SEMANA

5

SEMANAS
TRABAJADAS

6

TOTAL DE
HORAS

240

NUMERO DE
ROTANTES

2

TOTAL DE
HORAS
LABORADAS

480

DISTRIBUCION DE RANGO DE EDAD DE PACIENTES

EDADES

■ <1 ■ 1-4 ■ 5-14 ■ 15-44 ■ 45-59 ■ 60 Y MAS

TOTAL PACIENTES SEGÚN GENERO

GENERO	CANTIDAD	TOTAL
MASCULINO	178	493
FEMENINO	315	

TOTAL PACIENTES ATENDIDOS SEGÚN TIPO DE VINCULACION

ACTIVIDADES PYP Y MORBILIDAD

P Y P	MORBILIDAD	TOTAL
435	389	824

ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCIÓN

ACTIVIDAD	TOTAL
CONTROL DE PLACA	130
PROFILAXIS	96
SELLANTES	96
FLUOR	50
DETARTRAJE	63

ACTIVIDADES DE MORBILIDAD

ACTIVIDAD	TOTAL
AMALGAMAS	160
RESINAS	170
IONOMERO DE VIDRIO	7
RX	17
EXODONCIA SIMPLE	24
ENDODONCIA	5
URGENCIAS	5
MEDICINA ORAL	1

VALORACION DE ACTIVIDADES SEGÚN LA TARIFA SOAT

TOTAL ACTIVIDADES	TOTAL FACTURADO
824	20.368.300

Hospital San Rafael

Cermito - Valle del Cauca

**ESTADO DE SALUD ORAL EN NIÑOS DE
LA PRIMERA INFANCIA
HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E
PRIMER PERIODO DEL AÑO 2018 A**

Hospital San Rafael E.S.E.

Empresa Social del Estado

RESUMEN

La caries en la primera infancia es multifactorial:

1. El biberón.
2. El aumento de carbohidratos.
3. La falta de higiene oral.
4. La poca educación en los hogares a nivel odontológico tanto de los niños como de los padres de familia.

INTRODUCCIÓN

- La caries dental es una de las enfermedades con mayor prevalencia en el mundo es multifactorial e interracial se presenta en lo largo de la vida y depende del cuidado y de la susceptibilidad del huésped.
- La principal causa de esta enfermedad es falta de conocimiento por parte de la población donde los más vulnerables son los infantes por el alto consumo de azúcares y carbohidratos y el poco cuidado de sus dientes.

MATERIALES Y METODOS

- Se realizó un estudio observacional transversal en los niños atendidos en el hospital San Rafael- de El Cerrito Valle del Cauca durante los meses de febrero a marzo del año 2018.
- Se evaluaron 39 niños entre la edad de 1 y 6 años.
- Se utilizó un formato tipo encuesta para ver el índice de caries en los menores atendidos en la clínica del bebe y en la clínica odontológica del hospital San Rafael El Cerrito Valle.

Resultados

Genero	No.
Masculino	17
Femenino	22
Total	39

Indice de Silness y Løe

Bueno: 0- 15%	6
Regular: 16-30%	9
Deficiente: 31-100%	24

Indice de placa de Silness y Løe

Resultados

COE	No.
Cariado	6
Obturado	0
Exfoliados	0
TOTAL PACIENTES	7

Resultados

COE	No.
Cariado	23
Obturado	7
Exfoliados	0
TOTAL PACIENTES	8

Resultados

COE	No.
Cariado	29
Obturado	12
Exfoliados	1
TOTAL PACIENTES	6

Resultados

COE	No.
Cariado	54
Obturado	8
Exfoliados	11
TOTAL PACIENTES	9

Resultados

COE	No.
Cariado	25
Obturado	6
Exfoliados	9
TOTAL PACIENTES	6

Resultados

COE	No.
Cariado	11
Obturado	0
Exfoliados	2
TOTAL PACIENTES	3

Discusión

- Este estudio fue comparado con los resultados del ENSAB IV, donde se puede determinar que los índices de caries de la primera infancia son altos, por la diversidad social que existen.
- Se sabe que el primer año de vida es crucial en muchos aspectos y la salud bucal no es ajena a ello, por cuanto allí confluyen una serie de factores que impactan positiva o negativamente la experiencia de caries dental, y que pudieran verse reflejados en los indicadores. Este constituye un aspecto a tener en cuenta en las propuestas que se desarrollen para integrar la salud bucal a las políticas y programas de atención a la primera infancia

RECOMENDACIONES

- Trabajar con los equipos básicos de salud, agentes educativos y cuidadores, para integrar la salud oral a estrategias y políticas más amplias de promoción de la salud
- Motivación y la educación para la salud, que incluye la generación de destrezas en técnicas de higiene oral a la población de mayor riesgo, como son las embarazadas y las mujeres en periodo de lactancia que transmiten muy temprano los microorganismos cariogénicos y el riesgo de caries a sus hijos, y el consejo para el control del consumo de azúcares en los infantes.

RECOMENDACIONES

- Médicos que proveen educación de salud oral a las madres primerizas, los padres o acudientes del infante y la remisión temprana a los odontólogos.
- Controles periódicos para llevar un seguimiento de la salud oral de los infantes

BIBLIOGRAFÍAS

- PREVALENCIA DE CARIES DE LA PRIMERA INFANCIA Y EXPLORACIÓN DE FACTORES DE RIESGO
- PREVALENCIA DE CARIES EN INFANCIA TEMPRANA Y FACTORES ASOCIADOS EN NIÑOS DE HOGARES COMUNITARIOS EN LA CIUDAD DE CARTAGENA
- caries dental en niños de 0-5 años del municipio de Andes, Colombia. Evaluación mediante el sistema internacional de detención y valoración de caries –ICDAS
- ADA - American Dental Association. Early childhood caries. Trans. 2000:454.
2000.<http://www.ada.org/prof/resources/positions/statements/caries.asp>
- Alianza por un futuro libre de caries. Capítulo Colombia. Disponible en: <http://www.alianzaporunfuturolibredecaries.org/es/co/c>
- Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social. IV Estudio Nacional de Salud Bucal. ENSAB IV: Para saber cómo estamos y saber qué hacemos. Bogotá: Ministerio de Salud y Protección Social 2013-2014. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/P/ENSAB-IV-S>
- republica de Colombia Ministerio de Salud y de la Protección Social Resolución 1841, por el cual se adopta el Plan Decenal
- Colombia, Ministerio de la Protección Social. Aspectos metodológicos para la construcción de línea base para el seguimiento a las metas del objetivo 3 del Plan Nacional de Salud Pública. Documento Técnico. (Internet) Bogotá: El Ministerio; 2010 (Consultado el 4 de febrero de 2016). Disponible en: Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/DOCUMENTO%20T%3%89CNICO%20L%3%8DNEA%20DE%20BASE%20CON%20ATLAS%20VERSI%3%93N%203%20-%20ABRIL%202010.pdf>.

Atención Odontológica

GRACIAS!

Hospital San Rafael E.S.E.

Empresa Social del Estado